

QORAXONIYLAR DAVLATINING TASHKIL TOPISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI

Akbaraliyeva Madinaxon

Andijon Davlat Pedagogika institute Ijtimoiy va Amaliy fanlar fakulteti talabasi

akbaraliyevamadinaxon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraxoniylar davlatining tashkil toppish jarayoni, ijtimoiy va diniy asoslari kompleks tarzida tahlil qilinadi. Tadqiqotda turkiy qabilalar ittifoqining shakllanishi, hokimiyatning markazlashuvi hamda islom dinining davlat boshqaruvidagi o’rni, ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, Qoraxoniylar davlatining Movarounnahr hududidagi siyosiy jarayonlarga ta’siri, Somoniylar davlati bilan munosabatlari hamda mintaqada yangi davlatchilik an’analarrini shakllantirishdagi ro’li yoritiladi. Markaziy Osiyo tarixida o’rta asrlarning muhim bosqichlaridan biri turkiy sulolalarning siyosiy maydonga chiqishi bilan xarakterlanadi. Qoraxoniylar davlati IX asr oxiri- X asr boshlarida shakllanib, mintaqaning siyosiy, ijtimoiy- iqtisodiy va madaniy hayotida muhim burilish yasagan. Qoraxoniylar davlati nafaqat yangi siyosiy tizimni vujudga keltirdi, balki islom dinining turkiy xalqlar orasida keng yoyilishida ham muhim omil bo’ldi. Mazkur maqola Qoraxoniylar davlati tarixini o’rganishda yangi ilmiy qarashlarni ilgari suradi.

Kalit so’zlar: Qoraxoniylar davlati, turkiy qabilalar, Sotuq Bug’raxon, Movarounnahr, islom dini, siyosiy markazlashuv, davlat boshqaruvi, Markaziy Osiyo.

Аннотация: В данной статье комплексным образом анализируется процесс образования государства Караханидов, его социальные и религиозные основы. В исследовании научно обосновывается формирование союза тюркских племен, централизация власти и роль ислама в государственном управлении. Также освещается влияние государства Караханидов на политические процессы в Мавераннахре, его отношения с государством Саманидов и роль в формировании новых государственных традиций в регионе. Один из важных этапов средневековья в истории Центральной Азии характеризуется выходом на

политическую арену тюркских династий. Государство Караханидов сформировалось в конце IX - начале X веков и стало поворотным моментом в политической, социально-экономической и культурной жизни региона. Государство Караханидов не только создало новую политическую систему, но и стало важным фактором в широком распространении ислама среди тюркских народов. Эта статья помогает в изучении истории государства Караханидов.

Ключевые слова: государство Караханидов, тюркские племена, Сатук Бограхан, Мавераннахр, ислам, политическая централизация, государственное управление.

Annotation: This article comprehensively analyzes the process of formation of the Karakhanid state, its social and religious foundations. The study scientifically substantiates the formation of the union of Turkic tribes, the centralization of power, and the role of Islam in state administration. It also highlights the influence of the Karakhanid state on the political processes in the territory of Maverannahr, its relations with the Samanid state, and its role in the formation of new state traditions in the region. One of the important stages of the Middle Ages in the history of Central Asia is characterized by the emergence of Turkic dynasties on the political arena. The Karakhanid state was formed at the end of the 9th - beginning of the 10th centuries and marked an important turning point in the political, socio-economic, and cultural life of the region. The Karakhanid state not only created a new political system but also became an important factor in the widespread dissemination of Islam among Turkic peoples. This article is useful for studying the history of the Karakhanid state.

Key words: Karakhanid State, Turkic tribes, Satuq Bughra Khan, Transoxiana, Islam, political centralization, governance.

Qoraxoniylar davlatining shakllanishi Yettisuv va Sharqiy Turkiston hududlarida yashagan turki qabilalarning siyosiy birlashuvi natijasida yuz berdi. Bu jarayon asosan qarluqlar, chigillar, yag’molar va boshqa turkiy urug’ qabilalarning ittifoqi asosida kechdi. Qoraxoniylar sulolasining ilk asoschisi sifatida ko’pincha Bilga Kul Qodirxon e’tirof etiladi. X asrning birinchi yarmida ushbu sulola kuchayib, Movarounnahr

hududlariga kirib kela boshladi. 999- yilda ular somoniylar davlatini tor-mor etib, Buxoro va Samarqandni egallaydi. Shu tariqa Movarounnahrda yangi siyosiy hukmronlik o’rnatildi.¹³⁴ Qoraxoniylar davlatining boshqaruv tizimi o’ziga xos bo’lib, unda davlat bir necha uluslarga bo’lingan va sulola a’zolari tomonidan boshqarilgan. Bu esa markazlashgan boshqaruvni ma’lum darajada zaiflashtirgan bo’lsa-da, hududiy nazorotni ta’minlashga xizmat qilgan. Shu xoqonning avlodi, aftidat nabirasi Satuq Bugra Xon (islomda abat al –Karim, taxminan 995- yil) Islom dini va uning turkiy xalqlar orasida tarqalishiga ko’maklashdi. XI asrda Qoraxoniylar siyosiy faoliyatida ikki jiddiy o’zgarish ro’y beradi: ichki qarama- qarshiliklar oqibatida 1040- yili hokimiyat ikkiga ajralib, g’arbiy va sharqiy xoqonliklar tuziladi. Ya’ni kuch bo’linadi. Bu xam yetmaganidek, g’arbiy qoraxoniylar xuddi shu paytda xurosonda qudratga kira boshlagan bir sulola – Saljuqiylar bilan keskin munosabatda bo’la boshlaydilar.¹³⁵ Qoraxoniylar davlati turkiy qabilalar birlashuvi asosida shakllanib, keyinchalik ichki bo’linishlar va tashqi siyosiy bosimlar ta’sirida zaiflashgan.

Qoraxoniylar xoqonligi aholisining etnik tarkibi masalasi XXI asr olimlari e’tiboridan alohida o’rin egallab kelmoqda. Masalan, bu masala haqida fikr bildirib, Vey Lyantao “Qoraxoniylar sulolasiga qarashli yerlar aholisi asosan turkiy va eroniy etnoslardan tashkil topgan. Uyg’ur atalmish kattalashgan, Tojik atalmish etnos tashkil topgan. Ayrim etnoslar, shakllanish davrida kirib kelgan” – deb ma’lumot beradi.¹³⁶ Tarixiy manbalardan qayd etilishicha, ayrim qarluqlar davlati tashkil topishi jarayonida yetakchi ro’l o’yanagan. Davlatning shakllanish jarayonida muhm shaxs sifatida Satuq Bug’raxon faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. U Qoraxoniylar sulolasining asoschisi sifatida tarixga kirgan bo’lib, uning siyosiy faoliyati davlatning mustahkamlanishiga xizmat qilgan. Satuq Bug’raxonning islom dinini qabul qilishi esa

¹³⁴ An introduction to the history of the Thrcic peoples : ethnogenesis and state formation in medieval and early modern Eurasia and the Middle East 1 Peter B. Golden. -Wiesbaden : Harrassowitz, 1992 (Thrcologica ; Bd. 9) ISBN 3-447-03Z74-X 142-b.

¹³⁵ Ўзбекистон тарихи. (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача) I жилд [Матн] /А.Асқаров [ва бошқ.]. -Т.: «Маънавият», 2022.-147 б.

¹³⁶ Вэй Лянтао. Калахан ванчао шигао (Краткая история династии Караханидов). – Урумчи: Синьцзян халк наشريёти, 1986.

Qoraxoniylar tarixida tub burilish yasadi. Bu hodisa davlatning mafkuraviy asolarini belgilab, boshqaruv tiziminung yangi shaklga o’tishiga olib keldi. Islom dinining qabul qoraxoniylar davlatining siyosiy legitimatsiyasini kuchaytirgan. Bu orqali davlat nafaqat ichki barqarorlikni ta’minladi, balki musulmon dunyosi bilan yaqin a’loqalar o’rnatisga muvaffaq bo’ldi. Natijada, diniy va siyosiy omillar uyg’unlashuvi davlat boshqaruvining muhim xususiyatiga aylandi. X asr oxirlariga kelib, Qoraxoniylar Movarounnahr hududiga kirib bordi va Somoniylar davlati bilan siyosiy kurash olib bordi. Ushbu kurash natijasida Buxoro va Samarqand kabi yirik markazlar Qoraxoniylar qo’liga o’tdi. Bu esa davlatning hududiy kengayishiga va siyosiy nufuzining ortishiga olib keldi. Shuningdek, Qoraxoniylar davlati ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda ham muhim ro’l o’ynagan. Shaharlar rivoji, savdo-sotiqning kengayishi va hunarmandchilikning yuksalishi ushbu davrning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonlar davlatning iqtisodiy asoslarini mustahkamlab, uning uzoq muddatli barqarorligini ta’minlagan.

Qoraxoniylar davlati boshqaruv tizimi o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lib, unda an’anaviy turkiy boshqaruv elementlari bilan birga islomiy boshqaruv tamoyillari ham mujassamlashgan. Davlat ko’pincha sulola a’zolari o’rtasida taqsimlangan holda boshqarilgan bo’lsa-da, markaziy hokimiyat o’z mavqeini saqlab qolishga intilgan.

Somoniylar davlatining ichki ahvoli yomonlashayotgan bir paytda uning shimoliy chegarasidagi vaziyat ham yomonlashdi. Qoraxoniylar xoqonligi turklari X asrning ikkinchi yarmi boshlarida, ehtimol 960-yilda islomni qabul qilganlar. Bu konversiya Somoniylar va Qoraxoniylar o’rtasidagi strategik munosabatlarni o’zgartirdi: ikkinchisi shunchaki navbatdagi islom sulolasiga aylandi, Somoniylar chegarasi bo’ylab kofirlarga qarshi kurashish uchun boshqa sabab qolmadi va "Din uchun jangchilar" yo tinchroq akkupatsiyalarga o’tdilar yoki asta-sekin islom dunyosining g’arbiy chegaralariga (Anato’liya va Kavkaz) jo’nab ketishdi, u yerda ularning xizmatlari hali ham kerak edi.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, Qoraxoniylar davlati Markaziy Osiyo tarixida oddiy siyosiy tuzilma sifatida emas, balki murakkab ijtimoiy-siyosiy va sivilizatsion jarayonlarning mahsuli sifatida namoyon bo’ladi. Uning shakllanishi

turkiy qabilalarning oddiy harbiy ittifoqidan boshlangan bo’lsa-da, vaqt o’tishi bilan bu birlashuv ancha mukammal, ko’p qatlamli davlat tizimiga aylangan. Ayniqsa, qarluq, chigil va yag’mo kabi asosiy etnik guruhlarining siyosiy konsolidatsiyasi davlat tayanch bazasini yaratib, keying markazlashuv jarayonlari uchun mustahkam zamin hozirladi.. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, Qoraxoniylar boshqaruv tizimi klassik markazlashgan monarxiya modelidan keskin farq qilib, o’ziga xos sulolaviy-konfederativ tuzilmani aks ettiradi. “El-ulus” tizimi, appanaj (merosiyl ulush) an’anasi va dual boshqaruv mexanizmi davlatning ichki siyosiy dinamikasini belgilab bergan asosiy omillar bo’lib xizmat qilgan. Bu tizim bir tomondan hududiy nazoratni ta’minlagan bo’lsa, ikkinchi tomondan markaziy hokimiyatning nisbiy zaiflashuviga olib kelgan. Shunga qaramay, aynan mana shu ko’p markazli boshqaruv modeli keng hududlarni moslashuvchan tarzda idora qilish imkonini berganini alohida ta’kidlash lozim. Qoraxoniylar davlatchiligining yana bir muhim jihati – bu turkiy siyosiy an’analar bilan islomiy boshqaruv institutlarining o’zaro sintezidir. Islom dinining qabul qilinishi nafaqat diniy e’tiqod darajasidagi o’zgarish, balki davlatning ideologik va huquqiy asoslarini tubdan yangilagan omil bo’ldi. Devon tizimi, qozilik instituti, vaqf hamda iqto’ kabi mexanizmlarning joriy etilishi davlat boshqaruvini yanada institutsionallashtirdi. Natijada, Qoraxoniylar davlati o’zida ko’chmanchi turkiy siyosiy meros va o’troq islomiy sivilizatsiya elementlarini uyg’unlashtirgan noyob tarixiy modelga aylandi.

Qoraxoniylar — Turkiston hududida 840–1212-yillar oralig’ida hukmronlik qilgan turkiy sulola hisoblanadi. X asr oxirlariga kelib, ularning davlati Koshg’ardan tortib Amudaryogacha cho’zilib, Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Shosh, Farg’ona va qadimgi So’g’d hududlarini o’z ichiga olgan. Qoraxoniylar o’zbek davlatchiligi tarixida muhim o’rin egallaydi. Ular yaratgan harbiy tizim va boshqaruv usullari keyingi sulolalar tomonidan ham davom ettirilgan. Bu sulolaning davlat boshqaruvi avvalgi Turk xoqonligi va Turkash kabi turkiy davlatlarning tajribasiga tayangan.¹³⁷

¹³⁷ Alp Er To’nga avlodlari – Qoraxoniylar: Turkiy dunyo va Islom olami Qoraxoniylar davrida [Matn] / f.f.d., prof. Q.SH. Omonovning umumiy tahriri ostida. – T.: “TDSHU” nashriyoti, 2025. –145-146b.

Tarixchilarning fikriga ko‘ra, Muso Bug‘roxon o‘z hayotida Xo‘tandagi buddistlar hokimiyati bilan Shichjoy (G‘arbiy viloyat) uyg‘urlarga qarshi onda sonda urush qilganligi hisobga olinmasa, boshqa tilga olishga arzigulik hech qanday harbiy muvofaqiyat qozonmagan. Shu sababli, uning zamondoshlari va keyingi davr tarixiy asarlar mualliflari Muso Bug‘roxon faoliyatini aks ettirishga e’tibor bermaganlar. Ammo amalda u Qoraxoniylar sulolasining hukumdorlari ichida eng yetuk shaxslardan biri bo‘lgan. U taxtga o‘tirgan davrda Qashg‘arning boshqa hududlar bilan bo‘lgan aloqalari rivojlangan. Qashg‘ar daryosi atrofida yangi-yangi suv inshootlari, madrasalar qiroatxonalar qurilgan. Qashg‘ar Sharqiy Turkistonning katta iqtisodiy va madaniy markaziga aylantirilgan. Ammo Muso Bug‘roxon hukmronlik davri uzoqqa bormagan. Uning vafotidan so‘ng 958-yilda katta o‘g‘li Abu Xasan (Abu Xasan Bug‘roxon) taxtga vorislik qilgan. Qoraxoniylarning Movarounnahr hududiga qarata olib borgan keng ko‘lamli harbiy yurishlarga ana shu Abu Xasan Bug‘roxon qo‘mondonlik qilganligi haqidagi ma’lumotlar bor.

Qoraxoniylar hukmronligi chog‘ida Turkistonda askar va harbiy qo‘shin eski turkiychada «su» deyilgan. Turkiylar hamisha ko‘p sonli askarlarni suvga, ularning yurishini suvning oqishiga o‘xshatganliklari sabab qo‘shin shunday atalgan. O‘ylab ko‘rilsa, ulkan qo‘shin pishqirib oqyotgan katta daryoga yoki mavj urayotgan dengizga o‘xshaydi. Tabiatan so‘zamol va she‘r, qo‘shiq kabi og‘zaki ijod namunalari usta bo‘lgan turkiylar qo‘shinga nisbatan shunday go‘zal o‘xshatish qilishgan. «Su sanchildi» – lashkar yengildi, «ol suga yetildi» – u askarga yetib oldi singari so‘z va iboralar kundalik turmushda keng qo‘llanilgan. Su atamasi Xitoy manbalarida tilga olinganiga qaraganda, bu Xunlar imperiyasi davridan buyon ma’lum bo‘lgan. Turk xoqonligi chog‘i yozma bitiklarida ham ushbu atama qo‘shin ma’nosini bildirgan. 11-yuzyillikdagi turkiy yozma manbalarda bu atama aynan o‘z holda uchraydi. Shuningdek, bu chog‘da qo‘shin anglamida boshqa turkiycha so‘zlar ham ishlatilgan. Masalan, «Qutadg‘u- bilig»da askar orat so‘zi bilan ifodalangan. Bu esa lashkar yoki

bir necha askar ma’nosida keladi. Arab va fors manbalarida shu atamasi uchramaydi, biroq uni anglatuvchi lashkar va askar atamalari mavjud.¹³⁸

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. An introduction to the history of the Thrkic peoples : ethnogenesis and state formation in medieval and early modern Eurasia and the Middle East 1 Peter B. Golden. -Wiesbaden : Harrassowitz, 1992
2. Вэй Лянтао. Калахан ванчао шигао (Краткая история династии Караханидов). – Урумчи: Синьцзян халк нашриёти, 1986.
3. Ўзбекистон тарихи. (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача) I жилд [Matn] / А.Асқаров [ва бошқ.]. -Т.: «Маънавият», 2022.-456 б.
4. Alp Er To‘nga avlodlari – Qoraxoniylar: Turkiy dunyo va Islom olami Qoraxoniylar davrida [Matn] / f.f.d., prof. Q.SH. Omonovning umumiy tahriri ostida. – Т.: “TDSHU” nashriyoti, 2025. – 528 b.

¹³⁸ Alp Er To‘nga avlodlari – Qoraxoniylar: Turkiy dunyo va Islom olami Qoraxoniylar davrida [Matn] / f.f.d., prof. Q.SH. Omonovning umumiy tahriri ostida. – Т.: “TDSHU” nashriyoti, 2025. –146b.